

О. Л. Яременко

ІНСТИТУТИ ЯК ПІДСТАВА СПРЯЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

У статті наголошується, що іманентна невизначеність соціального буття розповсюджується і на технологічний розвиток. Взаємна узгодженість технологічних і соціально-економічних змін розглядається не як вихідна умова прогресу цивілізації, а як проблема, як потребує постійної уваги. Примирення з невизначеністю, а не спроба тотального пригнічення її (за рахунок все більш широкого використання BigData) дає шанс на збереження та подальше поглиблення суто людських цінностей. Існує загроза опинитися на етапі суверенізації цифрового розвитку.

У статті підкреслюється, що найбільш небезпечним є сьогоdnішній іманентний конфлікт між технологіями та інститутами, коли технологічні регламенти прямо заперечують інші критерії прийняття рішень, а інститути, особливо правові, несуть в собі можливість криміналізації будь яких новацій, що прямо не передбачені законодавством. Недосконалість правового регулювання технологічного (цифрового) розвитку здатна достатньо швидко привести суспільство у глухий кут.

У процесі цифровізації найбільш важливими стають цифрові компетенції працівників та споживачів, що майже автоматично знижує статус та корисність інституційних компетенцій. Суперечлива форма поглинання ринку праці новими технологіями вже сьогодні призводить до латентної конфліктності, до загального суспільного стресу, який виглядає як одна з найнебезпечніших руйнуючих форм соціальної невизначеності.

Вказані вище конфліктні форми взаємодії технологічних та соціально-економічних змін вимагають від держави розуміння безпеки як безмірного технологічного оптимізму, так і наполягання на виключності національних цінностей та інститутів. Спряження технологічного та соціально-економічного розвитку може бути досягнуто через саму людину, через органічно поєднання її професійно-технологічних та ціннісно-інституційних компетенцій. Саме в цьому складатиметься компліментарність технологічної та соціальної складових суспільного розвитку.

Ключові слова: інститути, цифровізація, інституційне середовище, BigData, блокчейн.

Яременко О. Л. Институты как основание сопряжения технологических и социально-экономических изменений.

В статье обосновывается, что имманентная неопределенность социального бытия распространяется и на технологическое развитие. Взаимная согласованность технологических и социально-экономических изменений рассматривается не как исходное условие прогресса цивилизации, а как проблема, которая требует постоянного внимания. Примирение с неопределенностью, а не попытка тотального подавления ее (за счет все более широкого использования BigData) дает шанс на сохранение и дальнейшее углубление человеческих ценностей. Сегодня существует угроза оказаться на этапе суверенизации цифрового развития.

В статье подчеркивается, что наиболее опасным сегодня является имманентный конфликт между технологиями и институтами, когда технологические регламенты прямо отрицают другие критерии принятия решений, а институты, особенно правовые, несут в себе возможность криминализации любых новаций, прямо не предусмотренных законодательством. Несовершенство правового регулирования технологического (цифрового) развития способно достаточно быстро завести общество в тупик.

В процессе цифровизации наиболее важными становятся цифровые компетенции работников и потребителей, что почти автоматически снижает статус и полезность институциональных компетенций. Противоречивая форма поглощения рынка труда новыми технологиями уже сегодня приводит к латентной конфликтности, к общему общественному стрессу, который выглядит как одна из разрушающих форм неопределенности.

Вышеуказанные конфликтные формы взаимодействия технологических и социально-экономических изменений требуют от государства понимания опасности как безмерного технологического оптимизма, так и акцента на исключительности национальных ценностей и институтов. Сопряжение технологического и социально-экономического развития может быть достигнуто через самого человека, через органичное сочетание его профессионально-технологических и ценностно-институциональных компетенций. Именно в этом будет состоять комплиментарность технологической и социальной составляющих общественного развития.

Ключевые слова: институты, цифровизация, институциональная среда, BigData, блокчейн

Yaremenko Oleg. Institutions as a basis for conjugation of technological and socio-economic changes.

The article emphasizes that the immanent uncertainty of social existence extends to technological development. Mutual coherence of technological and socio-economic changes is seen not as a starting point for the progress of civilization, but as a problem that requires constant attention. Reconciliation with uncertainty, rather than an attempt to completely suppress it (due to the increasing use of BigData) gives a chance to preserve and further deepen purely human values. There is a danger of being at the stage of digital sovereignty.

The article emphasizes that the most dangerous is today's immanent conflict between technology and institutions, when technological regulations directly deny other decision-making criteria, and institutions, especially legal ones, carry the possibility of criminalizing any innovations not directly provided by law. The imperfection of the legal regulation of technological (digital) development can quickly lead society to a dead end.

In the process of digitalization, the digital competencies of employees and consumers become the most important, which almost automatically reduces the status and usefulness of institutional competencies. The contradictory form of absorption of the labor market by new technologies already today leads to latent conflict, to general social stress, which looks like one of the safest destructive forms of social uncertainty.

The above-mentioned forms of interaction between technological and socio-economic changes require the state to understand the dangers of both immeasurable technological optimism and insistence on the exclusivity of national values and institutions. Conjugation of technological and socio-economic development can be achieved through the person himself, through an organic combination of his professional-technological and value-institutional competencies. This will be the complementarity of technological and social components of social development.

Key words: institutes, digitalization, institutional environment, BigData, blockchain

Постановка проблеми. Так звані «безлюдні технології», що засновані на штучному інтелекті, ведуть нас до безлюдного суспільства. Сьогодні стає все більш очевидним, що технологічні зміни супроводжується посиленням соціальних проблем та

розширенням розривів. Нерівність та бідність зберігаються, а іноді навіть зростають на тлі швидкого розвитку цифрових та інформаційних технологій. Це примушує державу, корпоративний сектор та громадянське суспільство приділяти пильну увагу небезпечному розходженню технологічного та соціального векторів розвитку сучасної цивілізації. Саме інституційне середовище, яке, з одного боку, забезпечило прискорені технологічні зміни, а з іншого боку не відповідає потребам у соціалізації та гуманізації технологій, повинно підлягати поглибленому економіко-теоретичному аналізу.

Метою цього дослідження є характеристика місця і ролі інститутів у взаємозв'язку технологічних та соціально-економічних змін. Мова буде йти про деякі гіпотези, принципові можливості, тенденції та ризики цифрових технологій, які ми сьогодні маємо формалізувати, ідентифікувати та обчислити таким чином, щоб можна було скорегувати наші очкування та стратегію діджиталізації, особливо, з точки зору її впливу на ринкові відносини.

Основні результати дослідження. Сучасна ідеологія «інформація – це все», «хто володіє інформацією, той володіє світом» є вразливою. Володіти світом може лише той, хто хоче цього. Хто не має відповіді на запитання: «навіщо володіти світом?», тому не допоможе ніяка інформація. Якщо ми думаємо, що відповідь на запитання «навіщо?» надається нам автоматично, ми можемо дуже помилитися. Інформація – це результат, умова та ресурс існування яких то сутностей більш високого порядку. Коли ми не бачимо цього, то нам здається, що за певних умов ми можемо звести світ та світову економіку до інформації про них. Пастка інформаційної достатності давно відома в економічній науці.

Перш за все звернемося до питання про ринок та BigData. У 1968 році (це був рік початку пандемії гонконгського грипу, який за три роки забрав життя майже 4 млн. людей, расових бунтів у США, Празької весни у Чехословаччині, так званого «червоного травня» та студентських заворушень у Франції, ескалації війни США у В'єтнамі, що за конфліктністю та кризовістю дуже схоже на ситуацію у світі у 2020 році) Ф. Хайек у своїй лекції у Чикаго відмітив: «Якби кому-небудь насправді було відоме все, що економічна теорія називає

даними, то конкуренція і справді представляла вельми марнотратний спосіб пристосування до цих даних».

Однак, на думку Ф. Хайека, це є неможливим внаслідок того, що саме конкуренція генерує нові суттєві факти для учасників ринку, які не можуть бути покладені в основу ринкових рішень *apriory*. Опрацювання та прийняття цієї інформації можливо лише *aposteriory*, коли вона вже може втрати свою значущість для суб'єктів. Кожний ринковий суб'єкт є носієм такої суттєвої інформації, що є невербальною, не відомою йому самому. Тому завжди існує залишкова невизначеність, яка несе в собі принципово не обчислювані можливості та ризики.

Зведення всієї інформації лише до формалізованої через технології BigData не знімає, а просто заперечує споконвічну невизначеність людської діяльності та її позитивні сенси. Будь-яка модель економіки, що спрямована на виключення чиннику невизначеності з процесу прийняття важливих рішень, є вразливою, оскільки не здатна ідентифікувати і контролювати сферу невизначеності. «Червона лампочка» небезпеки відключена, тому у осіб, що приймають рішення, складається враження, що все відбувається за планом. Соціалістична планова економіка, яка за принципом виключала будь яку стихійність, привела нас у 1986 році до Чорнобиллю. Друге пришествя планової економіки у обличчі блокчейну та BigData *може* призвести до більш серйозних технологічних і соціальних катастроф. Проблема в тому, хто створює ланцюжок архівів блокчейн і великі бази даних? Стан абсолютної впевненості як основа дій людини в таких інформаційних системах в певних ситуаціях може бути початком стратегічної небезпеки, що не ідентифікується та має потенціал необмеженого зростання.

Відповідно до другого начала термодинаміки ентропія (як міра невизначеності розподілу ймовірностей) і невизначеність у замкнутих системах не знижуються. Будь яке порушення рівноваги призводить до зростання невизначеності. Саме невизначеність примушує суб'єктів до прийняття ризику та пошуку інновацій. Економіка з ризиками розвивається. Їй притаманна динамічна рівновага, що включає до себе як власний внутрішній момент нерівновагу та ризики.

Гасло «ніякого ризику, ніякої стихійності» є свідомством глибоких соціальних деструкцій, які ретельно приховуються з ідеологічних або економіко-технологічних мотивів.

Масив невизначеності, що заперечується за рахунок діджиталізації всього, що можна та неможна, може зростати до критичних величин. Наприклад, діджиталізація озброєнь та засобів масового знищення на певному етапі може привести до втрати політичного контролю над їх застосуванням. Невідчутним (поки ще) ризиком діджиталізації є ризик дезактуалізації ціннісних підстав (під цінностями у нашому дослідженні ми розуміємо стійкі потреби людини, що визначають ідентичність та здатність до відтворення соціальних одиниць і мають історично-укорінений характер, у свою чергу, ідентичність мінімізує ентропію соціальних систем, тобто розкид ймовірностей варіантів соціальної поведінки) та інституційних опосередкувань людських взаємодій.

Від того, що вивчають люди, яким чином організований процес навчання, які мотивації спонукають їх навчатися, залежить людський потенціал технологічного розвитку. Але все, що ми перерахували – це інститути та цінності. Таким чином, певний інституційний устрій закладає межі та вектори технологічного прогресу. В той же час ми можемо побачити і зворотній зв'язок: пануючи технології вимагають певних навчальних і наукових інституцій, мотивацій та здібностей, які не зароджуються самі по собі, а вимагають зусиль та ресурсів від держави, бізнесу та працівників. Все це вимушує інститути пристосовуватися та змінюватися.

Потенціал пристосування цінностей та інститутів до нових умов в принципі може виявитися достатнім для пристосування людства до таких форм взаємодії, тим більше що самі інформаційно-мережеві форми здатні розвиватися у напрямі наближення до ціннісно-інституційних потреб суспільства. Але такий напрям є негарантованим. Він потребує свідомою стратегії соціалізації цифрового розвитку, що включатиме пошук та оцінку альтернатив всередині цифрового розвитку. Це сильно суперечить сьгоднішнім настроям на кшталт «цифровізація немає альтернатив». Насправді вона має альтернативи. Але ці альтернативи є прихованими, особливо в силу занадто великої

швидкості змін, коли соціальні суб'єкти не встигають зафіксувати нові можливості та загрози. При цьому, частіше за все, можливості втрачаються, а загрози накопичуються.

Глобальний та аномально швидкий характер цифровізації робить її особливо небезпечною, оскільки ускладнює напрацювання та оцінку альтернатив. Але складність цього завдання не повинна стати аргументом на користь відмови від його формулювання та вирішення. Як не парадоксально, сприяти цьому може процес деглобалізації як етап на шляху переходу до моделі глобалізації 2.0, тобто глобалізація суверенних держав та економік, відновлення протекціоністських практик, обмеження міграції робочої сили, включаючи ІТ-спеціалістів, державні заходи щодо розвитку національних ІТ-ринків. Розшарування швидкостей та форм цифровізації на різних сегментах цифрового ринку, у різних країнах здатне породити нові комбінації індустріальних, цифрових та соціальних технологій, які можуть виявитися еволюційно більш привабливими, ніж сьогодення революційна тотальна цифровізація. Тим більш, що ми вже добре вивчили урок 20 століття – реальні результати будь якої революції сильно відрізняються від очікуваних.

Є ще одна стратегічна небезпека прискореної цифровізації – пряме пригнічення соціальних потреб та цінностей заради якомога швидкого технологічного прогресу. Примусова і добровільна секуляризація суспільства, спрощення культурних кодів сприяють створенню більш менш однорідного ринкового простору для цифрових технологій і продуктів. Стан зайвого цифрового оптимізму може швидко повернути людство на цей шлях. Цьому сприятиме сьогодення ситуація змішування цінностей внаслідок глобалізації, що породжує ціннісний релятивізм. Панування критеріїв технологічно-цифрової доцільності може дуже посприяти цьому. Наприклад, перспектива наближення технологічних підстав економіки Південної Кореї та КНР може зробити неважливою різницю у їх політичному та соціально-економічному устрої, і тоді проблема об'єднання двох Кореї вирішиться сама по собі – в силу втрати її соціальної значущості через встановлення та об'єднання ефективних цифрових форм контролю за громадянами.

Таким чином, глобальне людство завдяки цифровізації підійшло до історичної розвилки: направо підеш – небезпечно швидкий розвиток технологій поза соціальними критеріями та ціннісними обмеженнями (до речі, ще не всі екстерналії цифровізації ми побачили, цілком можливо, що майбутнє гальмування розповсюдження цифрових технологій почнеться зсередини); наліво підеш – штучне гальмування технологічного прогресу та зростання внутрішньої соціальної напруги через інерцію посилення нерівності та руйнування екологічного середовища цивілізації.

У даному вище формулюванні ці напрями цифровізації є альтернативними. Але є третій шлях – шлях спряження цифрових та індустріальних технологій, який, на наш погляд, є більш природним і достатньо ймовірним. Саме оті екстерналії, про які мова йшла вище, можуть стати основою механізму становлення більш менш збалансованого механізму соціально-економічного розвитку в умовах цифровізації.

Які свідоцтва на користь руху в бік песимістичного сценарію ми можемо сьогодні побачити?

1. Рух від суспільства довіри до суспільства контролю, який сьогодні не зустрічає опору. Цей рух забезпечується практично безконтрольним розширенням інститутів, механізмів та інстанцій, що здатні завдяки нечуваним технологічним можливостям контролювати людське мислення та діяльність у реальному масштабі часу. Ці механізми та інстанції існують як на державному, так і корпоративному рівнях, і багато з них є анонімними (і тому безвідповідальними). Саме через цю безвідповідальність суспільство і економіка неухильно втрачають зворотні зв'язки і стають нестійкими. Спробою компенсувати таку системну нестійкість є безперервне вдосконалення моделей та алгоритмів контролю та маніпуляцій людської поведінки, включаючи і її груповий зріз. Слабким утішанням може слугувати те, що суспільство загального контролю є нестійким, але ця нестійкість може вирішитися як спалах тотального насильства у формі соціального вибуху.

2. Посилення деструктивної конфліктності в світі впритул до самих насильницьких і брутальних форм. Людина, для якої її природні цінності

є не працюючими у новому суспільстві, стає маргіналом, ізгоєм, який готовий до терористичної активності, що ззовні може виглядати немотивованою.

3. Поступова втрата соціальних сенсів існування людини і людства. Страждають цінності відтворення людства і людини через цілеспрямоване пригнічення сімейних цінностей, внаслідок чого підлягають деструкції історичні механізми передачі соціального досвіду та соціального імунітету. Питання «навіщо?» може набувати все більш трагічного характеру.

4. Розмиваються цінності праці та діяльного способу життя – в тому числі, і шляхом нав'язування моделі безумовного базового доходу. Праця є не просто вкоріненою цінністю, вона є природним способом життєдіяльності людини. Людина, яка немає потреби в праці – це, дійсно, пост-людина.

5. У свою чергу це призводить до згасання цінностей людської свободи та відповідальності, цінностей людської солідарності через підміну меж особистих зв'язків зв'язками у соціальних мережах, цінностей навчання та пізнання.

6. Глибока екологічна криза, одним з проявів якої може виявитися пандемія 2020 року.

Які аргументи на користь можливості позитивного сценарію? На наш погляд, до числа таких аргументів можна віднести поступове вирішення гострих проблем голоду, успіхів на шляху досягнення загальної грамотності та зниження дитячої смертності в світі; розповсюдження інститутів правової держави та політичної демократії; сучасних індустріальних і постіндустріальних технологій у країнах з ринками, що розвиваються, починаючи з інфраструктурних галузей.

Інститути як такі є одним з основних суспільних інструментів зняття невизначеності діяльності та взаємодій. Якщо не знаєш, що робити – дій за правилами: звичними алгоритмами, традиціями, вимогами закону, стандартами, регламентами; відповідай очікуванням контрагентів; в умовах конфлікту додержуйся прийнятих формальних і неформальних обмежень. Зрозуміло, що за рамками слідування інституційним приписам залишається величезний обсяг реальності, у якому містяться суттєві умови та ресурси, доступ до яких потребує

розрахунків, власного раціонального вибору, прийняття ризиків та небезпек. Але не використавши інституційний потенціал обґрунтування рішень, не слід відразу переходити на рівень раціонального вибору та свідомого прийняття ризиків: можна пройти повз доступних альтернатив, що містять очевидні та вигідні комбінації ресурсів і ринкових позицій. Тому інституційна компетентність ринкових суб'єктів є важливою передумовою їх професійної та ринкової компетентності.

У процесі цифровізації на перший план виштовхуються цифрові компетенції працівників та споживачів, що майже автоматично знижує статус та корисність інституційних компетенцій. Професійна кар'єра та здатність орієнтуватися у ресурсному просторі менше залежить від інституційних компетенцій. Внаслідок цього демографічні чинники сприяють концентрації інституційних компетенцій серед старших поколінь, включаючи и працюючих, які завдяки цьому перетворюються на маргіналів ринку праці. Але технологічний прогрес поступово «відкушує» все більш молоді сегменти ринку праці в силу швидких технологічних змін. Така суперечлива форма поглинання ринку праці новими технологіями вже сьогодні призводить до латентної конфліктності, до загального суспільного стресу, який виглядає як одна з найбезпечніших руйнуючих форм соціальної невизначеності.

Висновки. Іманентна невизначеність соціального буття розповсюджується і на технологічний розвиток. Тому взаємна узгодженість технологічних і соціально-економічних змін повинна розглядатися не як вихідна умова прогресу цивілізації, а як проблема, як потребує постійної уваги. Примирення з невизначеністю, а не спроба тотального пригнічення її (за рахунок все більш широкого використання BigData) дає шанс на збереження та подальше поглиблення суто людських цінностей. Як це вже було зі швидкою та тотальною глобалізацією, ми можемо опинитися на етапі суверенізації цифрового розвитку.

Найбільш небезпечним виглядає сьогоднішній іманентний конфлікт між технологіями та інститутами, коли технологічні регламенти прямо заперечують якісь інші критерії прийняття рішень, а інститути, особливо правові, несуть в собі можливість криміналізації будь яких

новацій, що прямо не передбачені законодавством. Недосконалість правового регулювання технологічного (цифрового) розвитку достатньо швидко здатна привести суспільство у глухий кут, коли єдиним можливим шляхом буде шлях назад.

Вказані вище конфлікті форми взаємодії технологічних та соціально-економічних змін вимагають від держави розуміння небезпеки як безмірного технологічного оптимізму, так і наполягання на виключності наших національних цінностей та інститутів. Спряження технологічного та соціально-економічного розвитку може бути досягнуто через саму людину, через органічно поєднання її професійно-технологічних та ціннісно-інституційних компетенцій. Саме в цьому складатиметься компліментарність технологічної та соціальної складових суспільного розвитку.